

Фінанси, банківська справа та страхування

УДК 339.9:336.71(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14231243>

**Вплив змін у глобальних інвестиційних потоках на стабільність
українського фінансового ринку**

Белін Владислав Сергійович,

аспірант, Державний податковий університет, м. Ірпінь, Україна,
vodotiec@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1018-2170>

Прийнято: 05.11.2024 | Опубліковано: 27.11.2024

Анотація. Протягом останніх років, під впливом таких чинників, як пандемія COVID-19, геополітична напруженість і зміна глобальних економічних пріоритетів, динаміка світових інвестиційних потоків зазнала суттєвих змін. Ці трансформації мають особливе значення для України, фінансовий ринок якої залишається дуже вразливим до зовнішніх потоків капіталу та глобальної економічної кон'юнктури. В умовах, коли країна долає подвійні виклики – нестабільність, спричинену війною, та необхідність економічної модернізації – аналіз впливу глобальних інвестиційних тенденцій на фінансовий ринок України набуває особливої актуальності.

Мета статті – аналіз впливу змін у глобальних інвестиційних потоках на фінансову стабільність України, оцінка їхніх наслідків для ключових фінансових показників, а також дослідження стратегій зменшення ризиків і використання можливостей, що виникають у результаті цих змін.

Методи. Для дослідження застосовано методи аналізу наукової літератури, порівняння та узагальнення.

Результати. Наголошено, що з 2020 року Україна зазнала значного скорочення прямих іноземних інвестицій та інших видів припливу капіталу. Часткове відновлення цього процесу стримується геополітичними ризиками та глобальною економічною нестабільністю. Ключові фінансові показники, такі як валютні резерви та стабільність гривні, підтримуються переважно за рахунок міжнародної допомоги, а не ринкових інвестицій. Залежність фінансового ринку від зовнішнього фінансування підсилює ризики, пов'язані з глобальними економічними коливаннями, зокрема зростанням процентних ставок і інфляційним тиском у розвинених країнах. Водночас нові сектори, такі як відновлювана енергетика та ІТ, створюють перспективи для залучення цільових інвестицій за умови впровадження структурних реформ і покращення інвестиційного клімату.

Висновки. Стабільність фінансового ринку України тісно пов'язана з глобальними інвестиційними тенденціями, що вимагає усунення вразливостей і зміцнення стійкості. Ключовими кроками є посилення регуляторної бази, підвищення прозорості та узгодження з глобальними економічними пріоритетами, що сприятиме зниженню ризиків і залученню стійкого припливу капіталу.

Ключові слова: іноземні інвестиції, макроекономічні показники, глобальна економіка, економічна інтеграція, геополітичні виклики, деглобалізація.

The Impact of Changes in Global Investment Flows on the Stability of the Ukrainian Financial Market

Vladyslav Bielin,

Postgraduate Student, State Tax University, Irpin, Ukraine, vodotiec@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-1018-2170>

Abstract. In recent years, the dynamics of global investment flows have undergone significant changes due to factors such as the COVID-19 pandemic, geopolitical tensions, and shifting global economic priorities. These transformations are of particular importance for Ukraine, whose financial market remains highly vulnerable to external capital flows and global economic conditions. As the country faces dual challenges - instability caused by the war and the need for economic modernisation - the analysis of the impact of global investment trends on the Ukrainian financial market is of particular relevance.

The purpose of the article is to analyse the impact of changes in global investment flows on Ukraine's financial stability, assess their implications for key financial indicators, and explore strategies to mitigate risks and take advantage of opportunities arising from these changes.

Methods. The methods used for the study are the analysis of scientific literature, comparison and generalisation.

Results. It is noted that since 2020, Ukraine has experienced a significant decline in foreign direct investment and other types of capital inflows. The partial recovery of this process is constrained by geopolitical risks and global economic instability. Key financial indicators, such as foreign exchange reserves and the stability of the hryvnia, are supported mainly by international assistance rather than market investments. The financial market's dependence on external funding increases the risks associated with global economic fluctuations, in particular rising interest rates and inflationary

pressures in developed countries. At the same time, new sectors, such as renewable energy and IT, offer prospects for attracting targeted investments, provided that structural reforms are implemented and the investment climate improves.

Conclusions. The stability of Ukraine's financial market is closely linked to global investment trends, which requires addressing vulnerabilities and strengthening resilience. Key steps include strengthening the regulatory framework, increasing transparency, and aligning it with global economic priorities, which will help reduce risks and attract sustainable capital inflows.

Keywords: foreign investment, macroeconomic indicators, global economy, economic integration, geopolitical challenges, deglobalisation.

Постановка проблеми. Сучасна глобальна економіка характеризується динамічними змінами в інвестиційних потоках, спричиненими геополітичною напруженістю, економічними кризами та технологічним прогресом. Ці трансформації мають значний вплив на ринки, що розвиваються, зокрема на Україну, фінансова система якої тісно пов'язана з міжнародним рухом капіталу.

Останні роки глобальний інвестиційний клімат формувався під впливом постпандемічного відновлення, зростання процентних ставок у розвинених країнах та зростаючої уваги до сталих інвестицій. Для України ці тенденції додатково ускладнюються тривалою війною з росією, яка суттєво підірвала економічну стабільність і значно обмежила доступ до міжнародних ринків капіталу. Зміни у глобальних інвестиційних потоках суттєво впливають на стабільність українського фінансового ринку, особливо в умовах глобальної економічної турбулентності. Зменшення обсягів прямих іноземних інвестицій через геополітичні ризики та економічну нестабільність створює додаткове навантаження на національну фінансову систему. У цьому контексті деглобалізація стає важливим фактором, що визначає нові тренди у міжнародній економіці. Зниження рівня інтеграції глобальних ринків змушує Україну переглядати стратегії залучення капіталу та шукати альтернативні шляхи

фінансування, зокрема через розвиток внутрішнього ринку і регіонального співробітництва.

Нестабільність глобальних інвестиційних потоків створює серйозні виклики для фінансової стабільності України, посилюючи вразливість банківського сектору, валютного ринку та системи фіскального управління. Як зазначають Гарькава В. і Кліщевська А., для подолання цих викликів необхідно здійснити детальний аналіз глобальної інвестиційної динаміки, а також її прямих і опосередкованих впливів на національний фінансовий ринок [1].

Довгостроковий вплив глобальних інвестиційних тенденцій на економічну безпеку та потенціал зростання України визначає актуальність цього дослідження. Український фінансовий ринок демонструє високу чутливість до коливань прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та портфельних потоків, які відіграють ключову роль у фінансуванні інфраструктурних проєктів, стабілізації національної валюти та сприянні промисловій модернізації.

У контексті зміщення глобальних інвестиційних пріоритетів до секторів «зеленої» енергетики та цифрової трансформації перед Україною постає подвійний виклик: залучення необхідних інвестицій і ефективне управління ризиками, спричиненими зовнішньою залежністю. Інтеграція країни у світову фінансову систему потребує надійної інституційної бази та адаптивної політики, здатної забезпечити стійкість до зовнішніх впливів.

Вивчення взаємозв'язку між глобальними інвестиційними тенденціями та внутрішньою фінансовою стабільністю має не лише теоретичну значущість, але й практичну цінність, спрямовану на формування економічної стійкості України в умовах глобалізованого середовища [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив змін у світових інвестиційних потоках на стабільність фінансових ринків викликає значний інтерес науковців, особливо у країнах з економікою, що розвивається, таких як Україна. Зокрема, дослідження Шевченко Л. [3], Довгенка Я. [4] і Гринчук Т. [5]

зосереджуються на аналізі ролі прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у розвитку та стабільності українського фінансового ринку.

У своїх роботах автори зазначають, що приплив ПІІ до України є не лише джерелом фінансових ресурсів, але й ефективним механізмом передачі передових технологій і сучасних управлінських практик. Водночас, дослідники наголошують на ризиках, пов'язаних із непередбачуваністю світових інвестиційних потоків, яка особливо загострюється у періоди геополітичної нестабільності. Такі зміни можуть негативно позначатися на стабільності фінансового ринку України, провокуючи коливання валютного курсу та дефіцит ліквідності.

Вплив глобальних економічних змін на розподіл інвестиційного капіталу в Україні досліджують Грамотнев В. [6], Житар М. [7], Торбич Б. [8], які аналізують наслідки глобальних економічних трансформацій для інвестиційного середовища України. У своїх роботах автори зазначають, що зміни у світовій монетарній політиці, зокрема підвищення відсоткових ставок у розвинених країнах, спричинили скорочення припливу капіталу в Україну. Цей ефект «відтоку капіталу» суттєво вплинув на валютну стабільність України та збільшив вартість міжнародних запозичень.

Стендер С., Гаврилюк В. [9], Вовчак О. та Канцір І. [10] досліджують вразливість фінансової системи України до зовнішніх шоків, зазначаючи, що нові глобальні інвестиційні тенденції, такі як зростання популярності «зеленого» фінансування, створюють перспективи, але для їх ефективної реалізації необхідні глибокі структурні реформи. Власенко В. [11] розробив теоретичні засади для аналізу прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які дедалі частіше застосовуються для контекстуалізації позиції України у глобальному фінансовому просторі.

Зазначені дослідження підкреслюють критичну необхідність підвищення стійкості фінансових установ України та формування стратегій для залучення стабільних і довгострокових інвестицій в умовах глобальної нестабільності.

Ефективна реалізація таких стратегій дозволить мінімізувати негативний вплив зовнішніх шоків і сприятиме інтеграції України у світові фінансові процеси.

Виділення невирішених аспектів загальної проблеми. Незважаючи на значний обсяг досліджень, присвячених впливу іноземних інвестицій на економіку, що розвиваються, динаміка впливу останніх глобальних змін в інвестиційних потоках на фінансову стабільність України залишається недостатньо вивченою. Особливо це стосується умов тривалої геополітичної напруженості та постпандемічного відновлення.

У межах цього дослідження проаналізовано взаємозв'язок між глобальними інвестиційними тенденціями та ключовими фінансовими показниками України, зокрема стабільністю валютного курсу та залежністю від прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Представлено нові підходи до формування стратегій зменшення ризиків, пов'язаних із зовнішньою економічною залежністю, а також до використання можливостей, що виникають у контексті сучасних глобальних тенденцій.

Результати дослідження включають практичні рекомендації, адаптовані до особливостей економічної ситуації в Україні, які спрямовані на підвищення стійкості фінансового ринку та забезпечення ефективного управління інвестиційними потоками.

Формулювання цілей статті.

Мета дослідження – аналіз змін у глобальних інвестиційних потоках, їх впливу на фінансову стабільність України, оцінка наслідків для ключових фінансових показників та визначення стратегій мінімізації ризиків і використання можливостей, що виникли внаслідок цих змін.

Відповідно до мети дослідження поставлено такі *завдання*:

1. Проаналізувати динаміку глобальних інвестиційних потоків та їхній вплив на фінансову стабільність України.
2. Оцінити наслідки цих змін для основних фінансових показників, таких як золотовалютні резерви та приплив прямих іноземних інвестицій.

3. Визначити стратегії зменшення ризиків, пов'язаних із цими процесами, та використання нових можливостей, що відкриваються.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий ринок є ключовим елементом економічної системи країни, а його стан і розвиток відображають загальну тенденцію інтеграції у світову економіку. Для України, яка стикається зі специфічними геополітичними та економічними викликами, фінансовий ринок відіграє важливу роль у забезпеченні економічної стабільності та економічного зростання. Український фінансовий ринок перебуває на етапі трансформації, що характеризується проведенням структурних реформ і значною залежністю від зовнішніх ресурсів. Основні сегменти ринку включають банківський сектор, ринок капіталу, страхування та валютний ринок. Банківський сектор домінує у фінансовій системі, на нього припадає близько 80% загальних активів. Водночас небанківські фінансові установи залишаються недостатньо розвиненими.

В останні роки реалізуються заходи, спрямовані на підвищення фінансової грамотності населення, розвиток цифрового банкінгу та стабілізацію рівня інфляції, що поступово зміцнює довіру до фінансової системи. Проте існують проблеми, які продовжують ускладнювати функціонування ринку, зокрема високий рівень проблемних кредитів (NPLs), коливання валютного курсу та залежність від зовнішніх запозичень.

Характерною рисою фінансового ринку України є асиметрія розвитку його секторів. У таблиці 1 представлено огляд структури фінансового ринку України станом на 2024 рік (табл. 1).

Таблиця 1

Структура фінансового ринку у 2024 році [12 – 14]

Сегмент ринку	Частка у загальних фінансових активах (%)	Головні виклики
Банківський сектор	80	Високий рівень проблемних кредитів, обмежений доступ до кредитів
Страховання	7	Низький рівень впровадження, регуляторні недоліки

Ринок капіталу	10	Неліквідність, відсутність довіри інвесторів
Мікрофінансування	3	Обмежений масштаб, нерозвинена інфраструктура

На фінансову стабільність України суттєво впливають зовнішні економічні чинники. Воєнні дії з росією призвели до порушення торговельних шляхів, девальвації національної валюти та зростання державних витрат на оборону, що значно обмежило ресурси для розвитку фінансового ринку. Глобальні економічні тенденції, зокрема підвищення відсоткових ставок і посилення інфляційного тиску, ускладнили доступ України до міжнародних запозичень через зростання їхньої вартості.

Значущим чинником залишається залежність України від зовнішньої фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку. Хоча їх фінансова допомога забезпечує необхідну ліквідність, вона зазвичай супроводжується жорсткими політичними умовами.

Незважаючи на існуючі виклики, інтеграція України у світову економіку створює нові можливості. Лібералізація торгівлі, розширення співпраці з Європейським Союзом (ЄС) та впровадження міжнародних стандартів сприяють залученню іноземного капіталу. Водночас така інтеграція підвищує вразливість фінансового ринку до глобальних економічних коливань, що проявилось під час пандемії COVID-19 та геополітичних криз.

Міжнародні інвестиції відіграють важливу роль у розвитку фінансового ринку України. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) виступають каталізатором модернізації та інновацій у різних секторах економіки. Наприклад, у банківській сфері участь міжнародних фінансових груп сприяла покращенню управління, впровадженню сучасних технологій та підвищенню якості обслуговування клієнтів. Інвестиції в інфраструктуру та «зелену» енергетику стимулювали активізацію ринків капіталу. Однак рівень припливу ПІІ залишається нижчим за

потенційний через занепокоєння інвесторів політичними ризиками, корупцією та недосконалістю законодавчої бази [15].

Міжнародні інвестиційні потоки є ключовим елементом світової економіки, що впливає на фінансову стабільність і траєкторії розвитку окремих країн. Для України аналіз і адаптація до змін у цих потоках мають важливе значення для забезпечення економічної стійкості, особливо в умовах нестабільності постпандемічного періоду.

Після початку пандемії COVID-19 глобальні інвестиційні потоки зазнали суттєвих трансформацій. Згідно з даними міжнародних фінансових інституцій, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у світі відновився після різкого скорочення у 2020 році, досягнувши 1,6 трлн доларів США у 2022 році. Це відновлення було переважно спричинене збільшенням інвестицій у розвинені економіки, зокрема у сектори технологій, відновлюваної енергетики та охорони здоров'я [16]. Водночас економіки країн, що розвиваються, демонстрували неоднорідну динаміку. Нерівномірність впровадження вакцинації, інфляційний тиск і геополітична нестабільність стали значними бар'єрами для повноцінного відновлення. Для України ці обставини, ускладнені триваючою війною з росією, створили надзвичайно несприятливі умови, що обмежують її можливості залучати стабільні ПІІ.

Деглобалізація, яка проявляється у посиленні протекціонізму, скороченні міжнародних економічних зв'язків та зниженні довіри до глобальних інституцій, посилює ці виклики. Зниження обсягів глобальної торгівлі та інвестицій змушує країни, зокрема Україну, орієнтуватися на внутрішні резерви та регіональне співробітництво. Це підкреслює важливість пошуку нових економічних партнерств і стратегій, спрямованих на зменшення залежності від нестабільних зовнішніх ринків.

Аналіз глобальних тенденцій та їх впливу на Україну є важливим завданням для визначення стратегій економічного розвитку та адаптації до сучасних викликів [16]. Вплив змін у глобальних інвестиційних потоках на

фінансові показники України є багатовимірним і охоплює широкий спектр економічних процесів.

У таблиці 2 узагальнено ключові фінансові показники України за останні п'ять років, зокрема динаміку притоку прямих іноземних інвестицій (ПІІ), темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) та обсяги валютних резервів (табл. 2). Ці дані дозволяють проаналізувати основні тенденції, що характеризують вплив зовнішніх факторів на економічну стабільність країни.

Таблиця 2

Фінансові показники України 2019 – 2023 років [17]

Роки	Приплив ПІІ (млрд дол. США)	Зростання ВВП (%)	Золотовалютні резерви (млрд дол. США)
2019	3,1	3,4	25,3
2020	1,0	-4,0	27,0
2021	2,3	3,2	30,6
2022	1,2	-30,4	24,9
2023	1,5	-3,2	27,5

Наведені у таблиці 2 дані демонструють значне скорочення притоку прямих іноземних інвестицій (ПІІ) під час пандемії COVID-19, а також уповільнене відновлення у наступні роки, що додатково ускладнилося війною з росією. Зниження обсягів інвестицій суттєво обмежило здатність України здійснювати модернізацію промислового сектору, підтримувати реалізацію інфраструктурних проєктів та забезпечувати стабільність національної валюти.

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) значною мірою залишається залежним від зовнішньої фінансової допомоги та грошових переказів з-за кордону. Валютні резерви країни зміцнюються здебільшого завдяки міжнародній фінансовій підтримці, а не завдяки ринковим механізмам залучення прямих іноземних інвестицій.

Зміна структури міжнародних інвестицій формує як ризики, так і можливості для розвитку фінансового ринку України. Серед основних ризиків залишається геополітична напруженість, оскільки війна з росією продовжує

стримувати потенційних інвесторів через високий рівень політичної та економічної невизначеності [18-19]. Крім того, зміни у світовій монетарній політиці, зокрема підвищення відсоткових ставок у розвинених країнах, призвели до збільшення вартості капіталу для країн, що розвиваються, зокрема України. Ці тенденції загострюють проблеми з обслуговуванням боргу та обмежують доступ до дешевих джерел фінансування.

Водночас, сучасний глобальний інвестиційний клімат відкриває нові можливості. Підвищена увага до «зеленої» енергетики та сталого розвитку відповідає значному потенціалу України у сфері відновлюваної енергетики, зокрема у розвитку вітрової та сонячної енергетики. Використання цієї тенденції здатне сприяти залученню цільових інвестицій за умови забезпечення належної регуляторної підтримки та мінімізації ризиків.

Крім того, в умовах реорганізації глобальних ланцюгів постачання через геополітичні зміни Україна має можливість позиціонувати себе як регіональний хаб у таких галузях, як сільське господарство та інформаційні технології. Для реалізації цього потенціалу необхідно вирішити питання модернізації інфраструктури та підвищення рівня безпеки.

Адаптація України до глобальних змін у сфері інвестицій вимагає комплексного підходу до вирішення як структурних, так і оперативних проблем. Перерозподіл світових потоків капіталу під впливом постпандемічного відновлення та геополітичних трансформацій зумовив зростання інтересу до таких секторів, як технології, відновлювана енергетика та інфраструктура. Для залучення більшої частки цих інвестицій Україна повинна визначити пріоритетними завданнями модернізацію промислової бази, підвищення прозорості та передбачуваності фінансового середовища.

Створення ефективних державно-приватних партнерств (ДПП) та активне використання міжнародних фінансових інструментів, таких як зелені облігації, дозволить Україні інтегрувати свої економічні стратегії у глобальні інвестиційні тенденції. Крім того, розвиток секторів, у яких країна має конкурентні переваги,

зокрема сільського господарства та інформаційних технологій, може сприяти залученню цільових прямих іноземних інвестицій (ПІІ), навіть за умов підвищеної економічної нестабільності.

Інституціональне зміцнення фінансової системи є ключовим напрямом підвищення її стабільності. Українська фінансова система, попри ознаки відновлення в останні роки, все ще стикається зі значними структурними викликами, серед яких високий рівень непрацюючих кредитів (NPLs), недосконале корпоративне управління та слабкий розвиток небанківських фінансових інститутів. Важливими є реформи, спрямовані на вдосконалення фінансового нагляду, впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та стимулювання конкуренції між фінансовими установами.

Цифрова трансформація банківського сектора та впровадження фінтех-технологій мають потенціал значно підвищити фінансову інклюзивність та ефективність. Посилення незалежності та спроможності регуляторних органів, зокрема Національного банку України (НБУ), є важливим чинником забезпечення послідовної та ефективної грошово-кредитної і фінансової політики, що має вирішальне значення в умовах глобальної невизначеності [19].

Державна політика відіграє центральну роль у стимулюванні міжнародних інвестицій та зміцненні фінансової стабільності. Проактивні заходи, такі як запровадження податкових пільг для іноземних інвесторів, спрощення процедур реєстрації бізнесу та надання інвестиційних гарантій, здатні створити сприятливе середовище для залучення міжнародного капіталу.

Цілеспрямовані зусилля з укладання двосторонніх і багатосторонніх інвестиційних угод із ключовими глобальними та регіональними партнерами, зокрема з Європейським Союзом (ЄС), сприятимуть подальшій інтеграції України до світових ланцюгів доданої вартості. Крім того, створення державних інвестиційних фондів або страхових схем для зменшення ризиків, пов'язаних із політичною та економічною нестабільністю, могло б підвищити привабливість України для іноземних інвесторів.

Водночас фіскальна політика має бути орієнтована на забезпечення макроекономічної стабільності з метою зміцнення довіри інвесторів. Це включає зменшення бюджетного дефіциту, оптимізацію державних видатків та підтримання стійкого боргового профілю. Раціональне використання міжнародної фінансової допомоги та позик у поєднанні з дієвими антикорупційними заходами підвищує рівень довіри до системи фінансового управління України з боку міжнародних організацій.

Важливим напрямом є також впровадження освітніх і тренінгових програм, спрямованих на розвиток місцевої експертизи в управлінні інвестиціями та фінансовому плануванні. Це сприятиме посиленню інституційної спроможності та забезпечить довгострокову фінансову стабільність.

Висновки. Таким чином, розвиток фінансового ринку України є результатом складної взаємодії внутрішніх реформ та зовнішніх впливів. Продовження інтеграції у світову економіку ставить перед Україною подвійне завдання: адаптацію національних фінансових структур до міжнародних стандартів та ефективну протидію зовнішнім негативним чинникам. Міжнародні інвестиції залишаються ключовим каталізатором економічного зростання, однак забезпечення стабільного та прозорого середовища є визначальним для збереження довіри інвесторів. Зміцнення стійкості фінансового ринку через диверсифікацію, цифровізацію та вдосконалення регуляторної бази стане основою для успішної інтеграції України у світову економіку.

Динаміка глобальних інвестиційних потоків у постпандемічну епоху має значний вплив на фінансову стабільність України. Скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та посилення глобальної економічної невизначеності створюють суттєві виклики. Водночас існують можливості в розвиваючих секторах та зміні глобальних економічних пріоритетів. Для ефективного використання цих можливостей Україна має зосередитися на створенні

прозорого та сприятливого інвестиційного клімату, диверсифікації економічної бази та підвищенні стійкості до зовнішніх ризиків.

Список використаних джерел

1. Гарькава В., Кліщевська А. Регіональне управління економічною безпекою на основі фінансової модернізації. *Наукові перспективи*. 2021. № 7(13). С. 220–228.
2. Данік Н., Максютенко О. Дисбаланси у русі фінансових ресурсів в економіці країни. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*. 2024. № 3(3). С. 70–78.
3. Шевченко Л. В. Фактори впливу на іноземне інвестування в економіку України: підходи до класифікації. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Економічна*. 2021. № 100. С. 57–67.
4. Довгенко Я. Оцінка та моделювання залежності прямих іноземних інвестицій від макроекономічних чинників. *Економіка та суспільство*. 2021. № 29. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-1>.
5. Гринчук Т. Прямі іноземні інвестиції в економіці України: стан та фактори, що впливають на процес їх залучення. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2024. № 328(2). С. 306–309.
6. Грамотнєв В. Тенденції змін регіонального розподілу прямих іноземних інвестицій під впливом наслідків війни в Україні. *Економіка і регіон*. 2024. № 2(93). С. 53–61.
7. Житар М. О. Аналіз поточного стану інституціональних та структурних змін: вплив та оцінка їх ролі на фінансово-економічний розвиток країни. *Економіка і організація управління*. 2024. № 1(53). С. 5–18.
8. Торбич Б. В. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення розвитку підприємств України. *Академічні візії*. 2024. № 36. URL:

<https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1439> (дата звернення: 21.09.2024).

9. Стендер С. В., Гаврилюк В. М. Вплив децентралізованих фінансових технологій на сучасну фінансову систему України: перспективи та виклики. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № 1. С. 1–25.

10. Вовчак О., Канцір І. Фінансова стабільність: сучасні виклики. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2022. № 6(6). С. 9–20.

11. Власенко В. В. Теоретико-правові аспекти функціонування фінансової системи України. *Юридична Україна*. 2021. № 5. С. 27–29.

12. Козій Н. С., Синиця О. О. Інфраструктура фінансового ринку України в умовах цифрової економіки. *Економічний простір*. 2020. № 154. С. 156–160.

13. Рудевська В., Боярко І., Щербина А., Сидоренко О., Коблик І., Пономарьова О. Вплив ліквідності банківської системи України на обсяги кредитування та інвестування в державні цінні папери в умовах війни. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики*. 2024. № 1(54). С. 37–50.

14. Фінансові ринки України 2024. *Національний банк України*. URL: <https://bank.gov.ua/ua/markets> (дата звернення: 21.09.2024).

15. Чуницька І. І., Михайленко В. В. Вплив світових та національних макроекономічних факторів на функціонування фінансового ринку України в умовах глобальної конкурентоспроможності. *Збірник наукових праць Державного податкового університету*. 2020. № 1–2. С. 338–353.

16. Чернишова О. Б., Степанова Д. С., Філон М. М. Перспективи розвитку валютного ринку в Україні. *Підприємництво та інновації*. 2022. № 23. С. 138–143.

17. Статистика фінансового сектору. *Національний банк України*. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial> (дата звернення: 21.09.2024).

18. Гордій О. Інвестиційно-інноваційний розвиток як стратегічний напрям забезпечення конкурентоспроможності економіки України. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2024. № 8(26). С. 86–101.

19. Гуменюк Я., Ткачов З. Інвестиції у сталий розвиток: світова практика та перспективи для України. *Економіка та суспільство*. 2024. № 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-62>.